

Perede igapäevaelu koos veebiplatvormidega

Ola Andres Erstad, Veronika Kalmus, Sonia Livingstone, Oana Benga, Raquel Miño-Puigcercós, Moises Esteban-Guitart, Marit Napp ja Signe Opermann

Kuidas on veebiplatvormid põimitud perekondade igapäevaelu ja tegemistesse? Projektis “Pereelu platvormiseerumine: digitaalsed muutused perekondade igapäevaelus eri põlvkondade lõikes” (PlatFAMs) uurime kolme põlvkonna esindajaid – lapsi, vanemaid ja vanavanemaid – viies Euroopa riigis (Eestis, Norras, Rumeenias, Hispaanias ja Suurbritannias).

Soovime mõista, kuidas pered kasutavad laialt levinud mõjuvõimsaid ja andmepõhiseid kommertslikke veebiplatvorme nagu WhatsApp, Amazon, Netflix, Roblox, Delfi jms. Kas “platvormistumine” muudab peresisest suhtlemist, õppimist, ostlemist, üksteise eest hoolitsemist? Või kuidas inimesed kujutlevad ja kujundavad oma perekonna ühist tulevikku?

Senised uuringutulemused – meie teaduskirjanduse ülevaatest

- Palju uurimusi on selle kohta, kuidas lapsed veebiplatvorme kasutavad, kuid vähe vanemate kohta ning veelgi vähem vanavanemate või põlvkondade vaheliste suhete kohta. Niisiis ei tea me veel, kuidas perekonnad platvorme kasutavad, neid kujutlevad või neist räägivad.
- Uuringud näitavad, mil viisil pereliikmed veebiplatvormide kasutamise käigus läheduse, kuuluvustunde, hoolitsemise, konfliktide ja võimuvõitluse osas omavahel n-ö läbi räägivad või kokku lepivad.
- Pereelu platvormistumine pakub lastele ja vanematele uusi võimalusi, ent võib tekitada ka ebavõrdsust ja eakamaid inimesi kõrvale tõrjuda.
- Lastel ja nende vanematel võivad olla vastandlikud eesmärgid. Vanemad tahaksid oma lastega kontaktis olla ja eelistavad seetõttu reaalsust suhtlust, samas kui lapsed soovivad suuremat iseseisvust ja eelistavad seetõttu asünkroonset sõnumite vahetamist. Lapsi peetakse sageli perekonna “ekspertideks” platvormide kasutamises, kuid nende digitegevused võivad olla vanemate ja vanavanemate jaoks nähtamatud.

Kuidas on Eestis perekondade digielu viimasel ajal uuritud?

Projekti PlatFAMs Eesti uurimisrühma liige Marit Napp uuris 2023. aasta suvel kaitstud [doktoritöös](#) seda, kuidas perekonnad koos neid pidevalt ümbritseva meediatehnoloogiaga muutuvad ning mida see omakorda kaasa toob. Uuringutulemustest selgus, et meedia (eriti digitaalne) tõepoolest kujundab perekonnaelu – digitehnoloogiad võimaldavad pereliikmetel olla koos isegi siis, kui nad paiknevad füüsilises ruumis ja ajas hajali. Samuti on muutumas vanemliku rolli täitmise viisid. Näiteks kasvab ühiskonnas ootus digitaalsete abivahendite (sh jälgimiskenduste) kasutamise suhtes. Sellised tehnoloogiad esitavad traditsioonilistele vanemlikele kohustustele uusi nõudmisi ja väljakutseid.

Digitehnoloogiatega saab pereliikmeid ühistesse tegemistesse kaasata ja jõustada, kuid näiteks jälgimiskenduste kasutamine võib vanemate ja laste vahel kehtinud (võimu)suhetesse lisada uusi tahke ja probleeme, eriti juhul, kui vanemad oma laste jälgimise olemust ja tagajärgi ei selgita. Muuhulgas leiavad vanemad tihtilugu, et laste privaatsuse üle nende endiga arutamine ei ole oluline või lapsele arusaadav teema. Privaatsuse mõistmine ja austamine perekonnas on siiski tähtis, nii õpivad lapsed personaalset teavet ka väljaspool kodu ja perekeskonda haldama.

PlatFAMs-i projektist lähemalt

Projekt algas 2022. aasta oktoobris ja kestab 2025. aasta septembrini. Esmalt töötasime läbi seni avaldatud teaduskirjandust, ees ootavad intervjuud kolme põlvkonna esindajatest koosnevate perekondadega (5 riigi peale kokku ligikaudu 100 perega). Ühtlasi analüüsimise rahvusvahelise küsitlusuuringu EU Kids Online olemasolevaid andmeid. PlatFAMs-i uurimisrühm loob uut teadmust põlvkondade vahelistest kogemustest digiajastul ning soovib selle pinnalt praktilisi meetmeid sidusrühmadele, kes võivad perekondi aidata.

PlatFAMs-i projekti rahastab Eesti Teadusagentuur Euroopa Liidu humanitaar- ja sotsiaalteaduste koostööprogrammi CHANSE meetmest [“Transformatsioonid: sotsiaalne ja kultuuriline dünaamika digiajastul”](#) (CHANSE-267; SSVUH22394). Projekti koordineerivad Oslo Ülikooli hariduse osakonna ning meedia ja kommunikatsiooni osakonna teadlased (vt lähemalt [kodulehelt](#)).

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudist kuuluvad uurimisrühma professor Veronika Kalmus, professor Andra Siibak, Signe Opermann, Maris Männiste, Marit Napp ja Kaidi Meus. Meie koostööpartnerid Eestis on Lastekaitse Liit ja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (ANK).

